

кўргазмаларда қатнашиш орқали талаба истеъдодининг муайян қирралари очилади.

Мустақил таълим ёшларнинг шахс сифатида камол топишларига ҳам ижобий таъсир кўрсатади. Унда характер хусусиятларининг барқарорлашуви, айниқса, иродавий сифатларнинг мустақамланиши, ўз-ўзини бошқариш каби фазилатларнинг такомиллашиши рўй беради. Улар атроф-муҳитдаги нарса ва ходисаларга бефарқ бўлмаслик, уларни тўғри баҳолай олиш, ўзларининг мустақил фикрларини билдириш ва далиллашга одатланадилар. Алоҳида ижодий муҳит яратиш натижасида педагогик муаммо бўйича маълумот ва тажриба алмашиш содир бўлибгина қолмай, алоҳида бирга ижод қилиш муҳитини яратиш ҳисобига, янги фикрларга беғаразликка эришилади, у кейинчалик инновацион компетентликнинг қўлланишига асос бўлиб хизмат қилади.

Компетентликнинг ўзи бўлажак ўқитувчиларда умумий дунёқарашнинг кенглиги ва маданиятнинг юқорилиги, ўз билимларини амалиётда ривожлантиришга лаёқатлилиқ, ижтимоий ва психологик-педагогик тадқиқотлар методларини билиш, педагогик ва бошқарув кўникмаларининг зарурий мажмуасига эга булишни назарда тутати. Бошқача қилиб айтганда, компетентлик касбий билим ва кўникмаларнинг мавжудлиги, шунингдек, уларни амалий фаолиятда қўллаш ва такомиллаштиришга лаёқатлилиқ билан белгиланса, инновацион компетентлик эса мутахассиснинг шахсий имкониятлари йиғиндиси, унинг ўз билимлари ва тажрибаларини амалий фаолиятда ижодий равишда қўллай олиш қобилиятидир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Буряк В.К. Самостоятельная работа учащихся. – Москва: Просвещение, 1984. –56 б.
2. Zohidova S. R. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy ijtimoiylashtirish jarayonlarini. Takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari. Diss.avtoreferati. Samarqand – 2019.
3. Hamzaev H.X. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarda ijtimoiy faollik ko'nikmalarini shakllantirishga tayyorlash tizimini takomillashtirish: Ped.fan.bo'y.fal.dok ... dis. – n.: qdu, 2019
4. Muslimov N.A. va b. Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. –T.: Fan va texnologiya, 2013.– 128 b.

ТАЛАБАЛАРНИНГ ИНТЕГРАТИВ КОММУНИКАТИВ ТАЙЁРГАРЛИГИНИНГ ПЕДАГОГИК-ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

С. Ю. Пахратдинов

мустақил изланувчи

Annotation: Measures are being taken to further improve the education system and its quality. In this context, it is important to focus on improving the quality and efficiency of primary education and the provision of qualified personnel, which is crucial in this field.

Annotatsiya: Boshlang'ich ta'lim doirasida ta'lim sifati va samaradorligini oshirish, ya'ni bolada ijobiy munosabatni shakllantirish, o'qish savodxonligini tarkib toptirish, ularda mantiqiy va ijodiy tafakkurni shakllantirish, ularni og'zaki va yozma muloqot meyorlarini egallashga hamda o'z-o'zini boshqarishda ritorikaning o'rni haqida mulohazalar yuritilgan.

Аннотация: В данном статье анализирован специальных исследований позволяющий заключить, как функции риторики в процессе развития личности учёные связывают с решением задач самоопределения личности и развития её самосознания с формированием «сильной языковой личности», существенными сторонами которой являются владение основами построения речи.

Ўқув босқичининг қонуниятлари тингловчилар ва ўқитувчининг онгли равишда ўзаро боғланган фаолияти орқали амалга оширилади. Тренинг элементларининг тузилиши ва функционал муносабатларини кўриб чиқиш ўқитувчилар ва талабалар аудиторияси учун ўқув машғулотининг мақсадини белгилаш, уларни фаол ва онгли равишда билим олишга ва мустақил ўрганиш жараёнида мустақамлашга, келажакдаги

касбий фаолиятнинг турли типик вазиятларида фанлараро соҳалардан фойдаланиш учун мураккаб муаммоларни ҳал қилиш кўникмаларини шакллантиришга ундашдан иборат.

Шу билан бирга, ўқитувчи фанлараро билим соҳасига эга бўлган машғулотларни ўтказишда ўқитиш усуллариининг яхши, ягона услубий базасига, уларни амалга оширишнинг тегишли илмий усулларига эга бўлиши, шунингдек, интеграциялашган синфлар материаллини ишончли эгаллаши керак.

Талабалар билан интеграциялашган дарсларни ўтказишда ўқув фаолиятини бошқариш босқичига қуйидагилар киради:

- тингловчиларнинг қобилиятларини диагностика қилиш;
- фанлараро билим соҳасини ўрганиш даври учун аниқ интеграллашган дарснинг мақсадларини ва иш тизимини аниқлаш;
- интеграциялашган дарсга киритилган турли ўқув фанлари ўқув материаллининг ҳажми ва мазмунини аниқлаш;
- индивидуал талабанинг ҳамда бутун ўқув гуруҳининг ўқув фаолиятини педагогиква психологик таҳлил қилиш;
- интеграциялашган дарслар натижаларини баҳолаш, эришилган даражанинг талабанинг касбий тайёргарлигининг асосий мақсад ва вазифаларига мувофиқлиги;
- қайта алоқа элементидан фойдаланиш ва ўқув фаолиятини тузатиш (агар керак бўлса).

Шундай қилиб, мутахассисни касбий тайёрлашнинг умумий режасида қуйи тизим сифатида ишлайдиган талабаларни интеграциялашган коммуникатив тайёрлаш тизими ўзига хос хусусиятларга эга ва фанлараро алоқадорлик билан машғулотларни ўтказишнинг янги мазмуни, усуллари, шакллари ва воситаларини ишлаб чиқишни талаб қилади.

Гуманитар фанларни ўқитишда риторикадан фойдаланиш асосида талабаларнинг коммуникатив компетенцияларини ривожлантиришнинг педагогик шартларини белгилайди:

- талабаларнинг коммуникатив компетенцияларини ривожлантириш жараёнини амалга ошириш учун гуманитар фанлар ўқитувчиларнинг тайёргарлигини шакллантириш;
- риторика курсини ўрганиш жараёнида талабаларнинг коммуникатив қобилиятларини ривожланиш даражасини диагностикаси ва уларни такомиллаштириш прогнози;
- риториканинг педагогик ва лингвистик воситаларини бошқа фанларнинг ўқув ва илмий материалларига киритиш;
- коммуникатив фаолиятни амалга ошириш учун талабаларнинг ижобий ҳиссий ва шахсий мотивациясини яратиш;
- ўқув жараёнини ҳар бир талаба учун шахсий мазмун билан тўлдирадиган вазифа билан унинг касбий коммуникатив фаолиятга интилишини «қўзғатадиган» фаол таълим усуллари ва шакллари қўлланилган.

Олий таълим ташкилотларида талабаларни касбга тайёрлаш жараёни ва мазмуни интеграциясини кучайтиришнинг назарий шартларини кўриб чиқиш қуйидагилар билан чиқаришга имкон беради:

- интеграциянинг муҳим характеристикалари қуйидагилардан иборат: гетероген, илгари бир-биридан фарқ қиладиган элементларнинг ўзаро таъсирида; фанлараро билимларнинг сифат ва миқдорий ўзгаришларида; ўзининг мантиқий ва мазмуний асосива ўзига хос тузилиши мавжудлигида; ориентация ва нисбий мустақилликнинг педагогик мақсадида;
- касб-ҳунар таълимининг интеграл моҳияти ва мазмунини ҳаётнинг ўзи, мутахассиснинг касбий фаолияти мазмуни ва тузилишини, унинг функция ва вазифаларини ўзгартириш орқали қайта белгилаб беради;
- таркибни интеграциялашув жараёнининг ҳаракатлантирувчи кучи мутахассислар тайёрлашнинг ан'анавий ўрнатилган фан тизими ва фанлараро билимларни синтез қилишни талаб қиладиган янги мураккаб касбий муаммоларни ҳал қилиш зарурати ўртасидаги зиддиятдир.

Мутахассисни ўзига хос педагогик жараён сифатида интеграл коммуникатив тайёрлаш муайян дидактик шароитларда амалга оширилади:

- коммуникатив ва махсус билимларни интеграциялашда тизимни ташкил этувчи омил университет талабаларини тайёрлашнинг умумий якуний мақсадидир; қилишга, касбий кўникма ва малакаларни эгаллашга умумий ёндашувни шакллантириш ҳақида гапиришга имкон беради.

- фанлараро билимларни (турли хил курслар, бўлимлар, билим элементлари) интеграциялашуви асосий касбий тушунчалар, мутахассислик категориялари атрофида ягона услубий позициядан келиб чиқади;

Касбий фаолиятни универсаллаштириш турли соҳаларда мутахассисларни тайёрлаш мақсадларининг маълум бир умумийлиги ҳақида гапиришга имкон беради, бу эса касбий билим ва кўникмаларни бир амалий вазиятдан бошқасига ўтказиш имконини беради. Бу ҳолатлар талабаларда (мутахассислигидан қатъий назар) касбий тайёргарлик мазмунини шакллантиришга, шунингдек, фанларнинг илмий асосларини таҳлил

Талабанинг касбий тайёргарлиги мақсадларини амалга ошириш ушбу жараёни бошқаришга комплекс ёндашувни назарда тутди. Бунда бошқарув субъектнинг объектга уни янги ҳолатга ўтказиш учун мақсадли таъсири сифатида қаралади. Бошқарув тизими бошқариладиган ва бошқарувчи қуйи тизимларни ўз ичига олади. Улар бирликда. Субъектлар ва объектларнинг ўзаро таъсири бевосита ва тескари алоқа муносабатларида намоён бўлади.

Таълимда бошқарув таҳлил, режалаштириш, мувофиқлаштириш, назорат қилиш каби асосий функциялар орқали амалга оширилади. Ушбу функциялар орқали талабаларнинг интеграциялашган касбий йўналтирилган психологик-педагогик тайёргарлигини бошқариш ҳам амалга оширилади, бу бошқарув фаолиятининг барча турларига хос бўлган умумий хусусиятлар билан бир қаторда ўзига хос хусусиятларга эга:

- ўқитувчилар томонидан талабаларнинг касбий йўналтирилган психологик- педагогик фаолияти мақсадларини тушуниш;

- жамиятнинг ҳозирги ҳолатини, замонавий технология фанининг ривожланишини ҳисобга олиш;

- оптимал психологик-педагогик таъсирлар тизимини тартибга солиш.

Бошқарув жараёни талабаларнинг психологик-педагогик тайёргарлиги мақсадларини оптимал тарзда амалга оширишни таъминловчи маъмурий, педагогик тамойилларни ўзида мужассамлаштиради.

Интегратив вазифаларни ишлаб чиқишда вазифани тўғри шакллантиришни ҳисобга олиш керак, шунда у тингловчилар томонидан қабул қилинади ва келажақдаги касбий фаолиятга қўйиладиган талаблар тўплами сифатида тушунилади.

Ҳар қандай фанни ўқитишда кўникмаларнинг учта асосий, ўзаро боғлиқ тури шаклланиши керак:

- фан бўйича билимлардан фойдаланган ҳолда типик мавзуга оид вазифаларниҳал қилиш қобилияти (типик кўникмалар).

- ўқув вазифаси ходисалар, атамалар, турли фан соҳалари тушунчалари ўртасидаги объектив, интеграл алоқани акс эттириши керак;

- тарбиявий вазифаларда исботлаш асосида интернинг тушунчаларини шакллантириш, тингловчилар онгида касбий фаолиятдаги ходисалар ўртасидаги барқарор алоқани ўрнатиш ва мустаҳкамлаш имкониятларини таъминлаш керак.

Ҳар қандай фанни ўқитишда кўникмаларнинг тўртта асосий, ўзаро боғлиқ жиҳатлари шаклланиши керак:

- фан бўйича билимлардан фойдаланган ҳолда типик предметга оид вазифаларниҳал қилиш қобилияти (типик кўникмалар).

- мавзу бўйича билим материали бўйича мантиқий техникани амалга ошириш қобилияти (мантиқий кўникмалар).

- фан бўйича билимлардан фойдаланган ҳолда ностандарт вазифаларни ҳалқилиш қобилияти (ижодий кўникмалар).

- тарбиявий ишнинг умумий усулларини амалга ошириш қобилияти (машқ

кўникмалари).

Санаб ўтилган кўникмалар ҳар қандай фан бўйича ҳар бир ўқув курсида режалаштирилиши ва шаклланиши керак. Афсуски, ўқитиш амалиётида кўпинча маълум турдаги кўникмаларга устуңлик берилади: ижодий, мантиқий, типик. Шундай қилиб, кўпинча типик муаммоларни ҳал қилиш қобилиятини шакллантириш машғулотнинг иккинчи даражали натижаси ҳисобланади. Аммо бундай фикр мутлақо этарли эмас, чунки типик муаммоларни ҳал қилиш қобилиятини шакллантириш ҳар доим ҳар қандай машғулотнинг энг муҳим мақсади бўлган ва шундай бўлади. Бусиз на касбий фаолиятга тайёргарлик, на ижодий муаммоларни ҳал қилиш мумкин эмас.

Талаба турли фанларни ўқитишда якуний ва оралиқ малакаларни эгаллайди, бу эса алоҳида фанларни ўқитиш натижаси бўлиши керак бўлган турли даражадаги масалаларни ечиш қобилиятини шакллантиришни таъминлайди. Албатта, маълум бир фанни ўргатиш ўқувчилар томонидан фаннинг турли мавзу ва бўлимлари бўйича ўрганиш натижалари бўлган оралиқ кўникмаларни, яъни бу мавзу ва бўлимларни ўргангандан сўнг талабалар эга бўлиши керак бўлган кўникмаларни эгаллашни назарда тутади. Ушбу кўникмаларни фан бўйича якуний кўникмаларнинг таркибий қисмлари деб аташ мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 23 сентябрдаги “Таълим тўғрисида”ги ЎРҚ-637- сонли Қонуни.
2. Рождественский Ю.В. Теория риторики. - М., 1999.
3. Халиков А.А. Педагогик маҳорат . Дарслик – Тошкент, MOLLYA-IQTISOD– 2013. – 446 бет.
4. Юнина Е.А., Сагач Г.М. Общая риторика (современная интерпретация). - Пермь, 1992. - 195 с.

БАРКАМОЛ АВЛОДНИ ТАРБИЯЛАШДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ЎҚИТУВЧИСИНИНГ РОЛИ

Татлимуратов Адилбай Татлимуратович

Бердақ номидаги ҚДУ мустақил изланувчиси

Жисмоний тарбия фани замонавий ёш авлодни тарбиялашда ҳал қилувчи роллардан бирини ўйнайди. Ўқувчининг ҳар томонлама ривожланишида ажралмас қисми бўлган жисмоний тарбия ўқувчиларни тарбиялашга ўз ҳиссасини қўшади. Жисмоний тарбия мактаб ўқув дастурида инсон ривожланиши, соғлом турмуш тарзи асослари, восита кўникмаларини ўрганувчи ягона фан ҳисобланади. Жисмоний тарбия мавзуси туфайли ўқувчи психомотор, когнитив ва ҳиссий соҳаларда индивидуал равишда ривожланиши мумкин. Мотор кўникмаларини, соғлом турмуш тарзини, ҳаёт давомида жисмоний тайёргарликни сақлаш зарурлиги ҳақидаги билимларни ривожлантириш ўрта мактабда жисмоний тарбия фанидан дастурнинг умумэътироф этилган мақсади ҳисобланади.

Ушбу муаммо давлатнинг биринчи шахслари томонидан фаол муҳокама қилинмоқда ва энг юқори даражада ҳал қилиниши керак. 2020 йил сентябрь ойида бўлиб ўтган “умумтаълим муассасалари ўқувчиларининг соғлиғини жисмоний тарбия ва спорт воситалари билан сақлаш ва мустаҳкамлаш” республикаларимизнинг жисмоний тарбия ўқитувчилари ишининг натижаси сифатида “Ўзбекистон – спорт кучи” форумининг якуний резолюциясига таклифлар ва манфаатдор давлат тузилмалари ва ташкилотларига қаратилган тавсиялар бўлди. Халқ таълими вазирлигига спорт федерациялари билан биргаликда таълим муассасаларида жисмоний тарбия ўқитишнинг замонавий усуллари ва технологияларидан фойдаланишни таъминлайдиган профессионал дастурларни ишлаб чиқиш тавсия этилди. Жисмоний тарбия ўқитувчилари ушбу фанни ўқитишнинг инновацион дастурлари, усуллари ва технологияларини, шу жумладан Ўзбекистон спорт федерацияси тажрибасини жорий